

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15311900>

O‘QUVCHILAR NUTQINI O‘STIRISH METODIKASI

Bahtiyorova Asila O‘ktam qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

Boshlang‘ich ta’lim fakulteti 3-bosqich talabasi

baxtiyorovaasila18@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola o‘quvchilarning nutqiy faoliyat jarayonini, nutqini o‘stirish va unga qo‘yilgan talablarni yoritib beradi.

Kalit so‘zlar: *Nutq, mazmun, mohiyat, nutqning yuzaga chiqishi, nutq turlari, nutqqa qo‘yiladigan talablar, fikr.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье будет рассмотрен процесс речевой деятельности учащихся, развитие их речи и требования, предъявляемые к ней.

Ключевые слова: *Речь, содержание, сущность, возникновение речи, виды речи, требования к речи, мысль.*

ANNOTATION

In this article, we will look at ways to improve students speech. Culture for the human mind and the need to properly teach it to students.

Keywords: *Speech, content, essence, emergence of speech, types of speech, requirements for speech, thought.*

Nutq-kishi faoliyatining turi, til vositalari asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq orqali har kim o'z fikrini boshqalarga qiyinchiliklarsiz yetkazib beradi.

Nutq insonning ko'rki hisoblanadi. U qanchalik boy va chiroyli bo'lsa atrofdagilar diqqatini shunchalik tortadi. O'quvchilar uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qirollaridan biri hisoblanadi.

O'quvchilar nutqiy faoliyatini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish kerak:

1. Har bir o'quvchi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab va istak bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning eng katta talabi o'quvchi o'z fikrini yozma hamda og'zaki bayon qilishga o'rgatishdan iboratdir.

2. Har qanday nutqning mazmuni va mohiyati bo'lishi lozim. Bunda asosan nutq materiallari muhim o'rin tutadi. Materiallar qanchalik to'liq va qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi. Shundan bilib olamizki o'quvchilar nutqini o'stirishning bu sharti nutqqa oid materiallar haqida bo'lib, o'quvchi nutqi mazmunli bo'lishi uchun xizmat qiladi.

3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmalari, gap, nutq birliklari ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti - nutqni til vositalari bilan qurollanishi hisoblanadi. Nutqni eshitish va undan to'g'ri foydalanish natijasida o'quvchilarda tafakkur qilish rivojlanadi.

Har bir inson o'z fikrini bayon qilishdan oldin yaxshilab o'ylab muhokama qiladilar. Buni ichki nutq deb ataymiz. **Tashqi nutq** kimgadir qaratilgan bo'ladi, hamda tovushlar bilan ifodalanadi. Ichki va tashqi nutqning tabiatini bir xil deb hisoblasak ham bo'ladi, farqi- tashqi nutq nutq a'zolarining harakati natijasida yuzaga keladi yoki yozib bayon etiladi; ichki nutqda a'zolarining harakati tovushsiz yuzaga keladi.

O'quvchilar nutqini o'stirishda bir qator talablarga rioya qilinadi. Bular quyidagilar:

1. O'quvchilar nutqi mazmundor bo'lishi. Insho yoki bayonlar o'quvchilar uchun yaxshi ma'lum bo'lgan hikoyalar, ularning kuzatishlari, hayotiy tajribalari, kitoblardan, rasmlardan va televizorlardan olgan ma'lumotlari asosida tuzilsagina mazmunli va tushunarli bo'ladi.

2. Nutqida mantiqiylik bo'lishi. O'quvchilar nutqi mantiqan to'g'ri bo'lishi, fikr aniq, asosli bayon etilishi, asosiy o'rinlar tushurib qoldirmasligi va takrorlarning ko'payib ketmasligi, mavzuga taalluqli bo'lmagan so'zlarga yo'l qo'ymasligi talab etiladi.

3. Nutq aniq bo'lishi. O'quvchi bilganlarini oddiy bayon etibgina qolmay, shu maqsadning eng yaxshi til vositalaridan va bog'lanishli nutqdan foydalangan holda, maxsus tasviriy ifodalar bilan ifodalashga o'rgansin.

4. Nutq til vositalariga boy bo'lishi kerak. Mazmunni aniq va tushunarli ifodalash uchun o'quvchi nutqi boy bo'lishi, har qanday vaziyatda ham kerakli so'zlardan, xilma-xil tuzilgan gaplardan mazmunga ega mosini tanlab foydalana olish ko'nikmasiga ega bo'lishi zarur.

5. Nutqning tushunarli bo'lishi. Og'izaki nutq eshituvchiga, yozma nutq esa uni o'quvchiga tushunarli bo'lishi zarur.

6. Nutqning ifodali bo'lishi. Agar nutq ifodali, ya'ni ma'noli, ishontiradigan bo'lsa, eshituvchiga yoki o'quvchiga ta'sir etadi. Nutqning tushunarli va ifodali bo'lishi har qanday so'zlardan xoli bo'lishini va takrordan yiroq bo'lishini taqazo etadi.

7. Nutqning to'g'riligi. Yozma nutq grammatika va imlo jihatidan, og'zaki nutq esa talafuz jihatidan to'g'ri tuzilishi talab etiladi.

Bu talablar bir-biri bilan chambarchas bog'langandir. Bu qoidalarga amal qilish orqali ta'lim tizimi yanada yaxshilanadi.

Nutqda inson o‘ylagan fikri shakillantiriladi. Nutq tafakkur bilan chambarchas bog‘langandir. Shuning uchun ham inson ongli mavjudotdir.

Xulosa. Bu maqolamdan shuni xulosa qilamanki, o‘tib kelayotgan har bir yosh avlodning nutqini boyitish, nutq madaniyati ustida ishlash juda ham muhim vosita hisoblanadi. Har bir o‘quvchining nutqiy faoliyati ustida ishlash bu uning boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining zimmasidadir.

Nutqimiz bizning kimligimizni, bilim darajamizni hattoki tabiatimizni ham yaqqol aks ettirib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. G‘ulomov. Ona tili o‘qitish prinsiplari va metodlari. - T.: "O‘qituvchi", 1992.
2. K. Qosimova, S. Matchonov, X. G‘ulomova, Sh. Yo‘ldosheva, Sh. Sariyev. - T.: <<NOSHIR>>, - 2009. "Ona tili o‘qitish metodikasi".
3. P. I. Ivanov "Umumiy psixologiya". - T.: "O‘qituvchi".
4. R. Safarova. Nutqiy ko‘nikmalarni tekshirish asoslari. //"Boshlang‘ich ta’lim". jurnali. - Toshkent, 1997.